

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

GLOBAL EKOLOGIK MUAMMOLAR VA INSON MAS’ULIYATI

GLOBAL ECOLOGICAL PROBLEMS AND HUMAN RESPONSIBILITY

Babadjanova Sh.K.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch

Ismoilova A.J.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch

Annotatsiya. Ushbu maqolada global ekologik muammolar — iqlim o‘zgarishi, havo ifloslanish, suv tanqisligi va biologik xilma-xillikning kamayishi kabi butun dunyoga ta’sir qiluvchi muammolar tahlil qilingan. Har bir inson tabiatni asrash, resurslardan oqilona foydalanish va ekologik ongni rivojlantirish orqali bu muammolarni kamaytirishda mas’uldir. Tadqiqot natijalari ekologik muammolarni kamaytirish va jamiyatda ekologik madaniyatni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: Tabiat va jamiyat, ekologik ma’suliyat, ekologik inqiroz, chiqindilar muammosi, yashil texnologiya.

Abstract. This article analyzes global environmental issues affecting the entire world, such as climate change, air pollution, water scarcity, and biodiversity loss. Each person has a responsibility to mitigate these problems through conservation, wise use of resources, and the development of environmental awareness. The results of this study will serve to reduce environmental problems and develop an environmental culture in society.

Keywords: Environmental value, nature and society, environmental consciousness, environmental education, sustainable development.

Global ekologik muammolar - bu butun Yer sayyorasiga ta’sir qiladigan, inson faoliyati bilan bevosita yoki bilvosita bog‘liq muammolardir. Ular nafaqat tabiatga, balki inson salomatligi, iqtisodiyot va kelajak avlod hayotiga ham jiddiy xavf tug‘diradi. Asosiy global ekologik muammolarga iqlim o‘zgarishi atmosfera havoni ifloslanishi, suv resurslarining kamayishi va ifloslanishi, biologik xilma-xillikning kamayishi, chiqindilar va Orol muammosi.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Bugungi globallasuv davrida insoniyat oldida turgan eng dolzarb muammolardan biri – ekologik xavfsizlik masalasidir. Ayniqsa, tabiat va inson o‘rtasidagi nozik muvozanat buzilgan hududlarda bu muammo yanada keskin tus oladi. Afsuski, shunday hududlardan biri sifatida Orol dengizi nomi butun dunyoga mashhur bo‘lib ulgurgan. Bir paytlar hayot manbai, iqtisodiy taraqqiyot asosi va noyob ekotizim markazi bo‘lgan ushbu dengiz bugungi kunda insoniyatning eng achchiq xatolaridan birining timsoliga aylangan. Suv manbalarining noto‘g‘ri boshqarilishi va gidrotexnik siyosatning ekologik xavfsizlikdan ustun qo‘yilishi bu tabiiy boylikning yo‘qotilishiga olib keldi.

Xususan, Amudaryo va Sirdaryo suvlarining katta qismi suni‘y ravishda qishloq xo‘jaligiga yo‘naltirildi. Bu esa tabiiy muvozanatning buzilishiga, Orol dengiziga quyiladigan suv hajmining keskin kamayishiga va oxir-oqibat uning qurib borishiga olib keldi.

Natijada esa, bugun biz guvoh bo‘layotgan holat – nafaqat ekologik, balki ijtimoiy-iqtisodiy inqirozdir. Orolning qurigan tubi minglab kvadrat kilometr maydonda changli cho‘l zonasi Orolqumga aylangan. Endilikda kuchli shamollar bu hududdan ko‘tarilgan, chang va tuzli qum bo‘ronlarini minglab kilometr masofagacha tarqatmoqda. Aytish mumkinki, bu jarayon nafaqat mintaqa, balki ekologik inqirozning global xarakterga ega ekanini ko‘rsatadi. Eng achinarlisi shundaki, bu ofat eng avvalo, oddiy insonlar hayotiga bevosita ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Orolbo‘yi atrofidagi hududlarda yuz bergan ekologik inqiroz butun mintaqa iqlimiga, aholi sog‘lig‘iga ta‘sir qilmoqda. Bolalar va keksalar orasida nafas yo‘llari kasalliklari, allergiyalar, anemiya, yurak-qon tomir tizimi muammolari keng tarqalgan. Shu o‘rinda aytish kerakki, ekologik muammo allaqachon insoniy muammoga aylanib ulgurgan. Zero, tabiatdagi har qanday o‘zgarish, avvalo, inson hayotida aks etadi.

Shu murakkab sharoitda so‘nggi yillarda muammoni yumshatish va hududni tiklashga qaratilgan keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan Orolbo‘yi mintaqasini rivojlantirish bo‘yicha kompleks chora tadbirlar ishlab chiqildi. Bu borada qurigan dengiz tubida millionlab daraxtlar ekilib, yashil qoplama barpo etilmoqda. Bu esa chang-to‘zonlarning oldini olish va ekologik muvozanatni tiklashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bundan tashqari, suv resurslaridan oqilona foydalanish masalasiga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Zamonaviy sug‘orish texnologiyalari, xususan, tomchilatib

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

sug‘orish usullari joriy etilmoqda. Bu esa suv sarfini sezilarli darajada kamaytirish imkonini bermoqda. Ayni paytda, qishloq xo‘jaligida yangi, kam suv talab qiladigan va sho‘rga chidamli ekin turlarini joriy etish ishlari ham olib borilmoqda.

Albatta, bu borada xalqaro hamkorlik ham muhim ahamiyat kasb etadi. O‘zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan birgalikda Orol muammosiga global e‘tibor qaratish, investitsiyalar jalb qilish va ekologik loyihalarni amalga oshirish bo‘yicha faol ishlar olib bormoqda. Bu esa muammoning nafaqat mintaqaviy, balki global darajada tan olinganidan dalolat beradi.

Kelajakka nazar tashlaydigan bo‘lsak, Orol dengizini to‘liq tiklash deyarli imkonsiz ekani ayon. Biroq, bu holat umidsizlikka sabab bo‘lishi kerak emas. Aksincha, mavjud imkoniyatlardan oqilona foydalanib, uning salbiy oqibatlarini kamaytirish, hududni qayta tiklash va aholi uchun munosib hayot sharoitlarini yaratish mumkin. Hozirgi asosiy strategik yo‘nalish – bu Orol inqirozining oqibatlarini yumshatish, ekologik muvozanatini tiklash, mintaqaviy aholini ijtimoiy-iqtisodiy qo‘llab quvvatlash va barqaror yashash sharoitlarini yaratishdan iborat.

Bugungi kunda Orol dengizi bilan bog‘liq muammolarni hal etishda faqat ekologik choralar bilan cheklanib qolish yetarli emasligi tobora yaqqol namoyon bo‘lmoqda. Zero, bu hududning kelajagi ko‘p jihatdan uning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish modeli bilan chambarchas bog‘liqdir. Shu nuqtaiy nazardan qaraganda, Orolbo‘yi mintaqasida hududni faqat an‘anaviy qishloq xo‘jaligiga bog‘lab qo‘ymasdan, yangi va zamonaviy iqtisodiy yo‘nalishlarni rivojlantirish zarur. Xususan, yashil energetika – quyosh va shamol energiyasidan foydalanish, ekologik turizmni rivojlantirish, shuningdek biologik resurslarni qayta tiklashga asoslangan loyihalarni amalga oshirish hududning iqtisodiy barqarorligini ta‘minlashga xizmat qiladi. Bu nafaqat yangi ish o‘rinlari yaratadi, balki mintaqaning investitsion jozibadorligini ham oshiradi.

Shu bilan birga, ekologik muammolarni hal qilishda inson omilining o‘rni beqiyos ekanini unutmaslik lozim. Faqat texnik va infratuzilmaviy yechimlar bilan muammoni bartaraf etish mushkul. Bu jarayonda bilimli, ekologik madaniyatga ega jamiyatni shakllantirish hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, yoshlar ongida “yashil tafakkur”ni rivojlantirish, ekologik ongni oshirish va ta‘lim tizimida ushbu masalalarga ustuvor e‘tibor qaratish bugungi kunning muhim talabidir. Chunki ertangi

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

kun egalari aynan bugungi yoshlar bo‘lib, ular tabiatga qanday munosabatda bo‘lsa, kelajak ham shunga monand shakllanadi.

Ayni paytda, Orolbo‘yi hududiga yangicha nigoh bilan qarash, uni muammoli hudud sifatida emas, balki imkoniyatlar makoni sifatida talqin etish ham muhimdir. Xususan, ushbu hududni innovatsion platformaga aylantirish g‘oyasi tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ya’ni Orolbo‘yi ekologik innovatsion texnologiyalar, suv tejovchi tizimlar, qayta tiklanuvchi energiya manbalari va boshqa ilg‘or yechimlar sinovdan o‘tkaziladigan “tajriba maydoni”ga aylanishi mumkin. Bu esa nafaqat hudud muammolarini hal qilishga xizmat qiladi, balki ilm-fan va texnologiya rivojiga ham kuchli turtki beradi.

Bundan tashqari, muammoni chuqurroq anglash va samarali yechimlar ishlab chiqishda xalqaro tajribani o‘rganish ham muhim ahamiyatga ega. Dunyoning turli mintaqalarida yuzaga kelgan o‘xshash ekologik inqirozlar – qurigan ko‘llar, qisqargan suv havzalari tajribasi Orol fojiasi bilan qiyosiy tahlil qilinishi mumkin. Bu orqali umumiy qonuniyatlar, xato-kamchiliklar, shu bilan birga muvaffaqiyatli yechimlar ham aniqlanadi, natijada yanada asosli va samarali strategiyalar ishlab chiqish imkoniyati paydo bo‘ladi.

Shu bilan birga, ekologik muammolarni hal etishda fuqarolik jamiyati institutlari, nodavlat notijorat tashkilotlari, volontyorlar va oddiy fuqarolarning faol ishtiroki muhim o‘rin tutadi. Chunki ekologiya – bu umumiy masala, u har bir insonning hayoti va kelajagi bilan bevosita bog‘liqdir. Aholining ekologik tashabbuslarda ishtirok etishi, atrof-muhitni muhofaza qilishga bo‘lgan masuliyat hissining ortishi barqaror rivojlanishning muhim shartlaridan biridir.

Eng muhimi esa – inson ongining o‘zgarishidir. Chunki har qanday ekologik muammoning ildizi inson faoliyatiga borib taqaladi. Demak, yechim ham aynan inson qo‘lidir. Suvni tejash, tabiatga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo‘lish, ekologik madaniyatni oshirish – bular oddiy ko‘ringani bilan nihoyatda muhim qadriyatlardir.

Global ekologik muammolar — bu faqat olimlar yoki hukumatlarning muammosi emas, balki har bir insonning mas’uliyatidir. Agar insoniyat tabiat bilan uyg‘un yashashni o‘rganmasa, kelajak avlodlar jiddiy ekologik inqirozga duch keladi.

Zero, tabiatni asrash – bu nafaqat bugungi kun, balki kelajak avlodlar oldidagi muqaddas burchimizdir.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. 1. FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). The State of Food Security and Nutrition in the World 2023. Rome: FAO, 2023.
2. World Bank. Climate-Smart Agriculture: A Policy Framework. Washington, D.C.: World Bank Group, 2022.
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/orolbo-yi-inqirozining-tarixiy-saboqlari-va-xalqaro-hamkorlik-istiqbollari>
4. UNDP (2021). <https://www.undp.org/uzbekistan/publications>